

ASQAR MAHKAMNING “ODAM QISSASI” ASARI TAHLILI

Urganch davlat universiteti talabasi

Baxtiyorova Gulshoda

Annotatsiya: ushbu maqolada yetuk shoir Asqar Mahkamning serbaraka ijodining mahsuli bo‘lmish “Odam qissasi”, asarning nafaqat bugungi hayotimizda, balki o‘tmishda dolzarflik kasb etganligi misollar yordamida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: inson, dunyo, o‘tmish, bugun, fazilat, illat, borliq.

Iste’dodli shoir Asqar Mahkam ijodi o‘ziga xos xususiyatlari va eng ko‘p uchraydigan samimiylikdir. Shoir badiiy niyat qilar ekan, balandparvoz fikrlarni emas, haqiqatni yozishni, bizni o‘rab turgan borliqni qanday bo‘lsa shundayligicha, borini boricha qog‘ozga to‘kadi. Ayni shu xususiyat uning she‘rlarini ta’sirchan va e’tiborni tortadigan qilib qo‘ygan. Ayni paytda tahlil qilinmoqchi bo‘lgan “Odam qissasi” ham ana shunday xususiyatga ega. Bunda insoniyat haqidagi qarashlar o‘z ifodasini topgan.

Odam_beshik ustida Odam

mozor qoshida Odam...

Ot minayotganda

yoxud tushayotganda_ Odam...

Odam... Allohning yaratilari orasida eng mukammal va oliy mavjudot. Tabiatdagi hayvonot-u nabotot olami barcha-barchasi insoniyatning farovon va kamchiliksiz yashashi uchun o‘z hissalarini qo‘shadi. Inson bu dunyoga kelar ekan, u dunyodagi eng pok xilqat bo‘ladi. Biroq tashqi olam insonni o‘zgartiradi. Bejizga qozoq shoiri Abay:”Odam bolasini zamona parvarish qiladi. Kimdakim yomon bo‘lsa, ayb zamondoshlarida”,_deb aytmagan. Inson hayoti davomida turli vaziyatlarga tushib qoladi, turli voqealarni boshidan o‘tkazadi. Shu holatlarda o‘zini turlicha tutadi. Xo‘sh, odam qanday bo‘lishi kerak deb o‘ylaysiz? Albatta, insonning qadrini belgilaydigan oliy fazilatlardan biri_sofdillik.yuqoridagi

misralarda ham Asqar Mahkam ana shu g'oyani ilgari surgan, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki beshikda yotgan chaqaloqdan-da qalbi pok inson dunyoda topilmasa kerak. Ana shu xislat bilan inson chin insondir. Inson boshqa bir insonning o'limiga guvoh bo'lganda g'aflat uyqusidan bir muddat uyg'onib, oxiratni yodiga oladi. Iymon keltiradi. Ana shu mozor qoshidagidek qiyomatni o'ylab ish ko'rgan odam haqiqiy odam. Odam otga minayotganda, otdan tushayotganda, kuy tinglayotganda, yig'layotganda, kulayotganda_ hech kimga zarari tegmaganda, yaxshilik qila olmasa, yomonlik ham qilmaganda odam. Hattoki, bu dunyo alamlaridan zahar ichayotganda ham odam. Ammo och qolganda, yalong'och qolganda o'g'irlik, talonchilik qiladigan odam odam emas, muhorabada, qasos olayotganda o'zidek bir odamga zarar beradigan, faqat o'zini o'ylaydigan odam odam emas. G'azablanganda insonlarning dilini vayron qiladigan, musht yeganda qaytarib musht tushiradigan odam odam emas.

...shavkat taxtiga minganda,
badavlat bo'lganda
va nihoyat mag'lub bo'lganda
Odam Odam emas...

Demak, odam shavkat taxtiga minib, boshqalar orasida o'zini yuqori tutib kibrlanib ketgan odam emas. Zero, shayton ham kibri tufayli jannatdan quvilgan. Badavlat bo'lib yanada ko'p mol-dunyo to'plashga berilgan, muhtojdan sadaqasini ayaydigan odam odam emas. Mag'lub bo'lganda mag'lubiyatni qabul qila olmaydigan odam odam emas! Chunki hayotimiz davomida faqat zafar qozonishning iloji yo'q, bir marta bo'lsa ham yutqazamiz, mag'lubiyatdan xulosa chiqarish esa eng muhim narsadir.

Qilich tutgan odamni ko'rganmisiz?..

Qilich g'ilof ziynati emas...

Pichoq tutgan odamni ko'rganmisiz?..

Pichoq mardonalik belgisi emas...

Shoir yuqoridagi misralarga chuqur ma'nolar singdirgan. Bilamizki, o'tmishda bir davlat ikkinchi davlatni qilich bilan egallagan, ya'ni qilich o'z g'ilofini bezab turmagan, u insonlar umriga yakun yasagan. Pichoq ushlagan odamni o'tmishda himoyachi, haloskor, mard inson sifatida ko'rganlar. Lekin bugungi kunda bunday insonlar yomon dushmanlariga qarshi emas, balki o'z yaqinlariga: ayoliga, bolalariga, aka-ukalari, opa-singillariga yoki farzandlariga zarar yetkazishmoqda. Ular odammi? Keyingi misralarda och qolgan odam haqida so'z boradi. Uning "oyoqlari ipakdek holsiz", "quloqlari tom bitgan", "milklari qichishayotgan" holati beriladi. Shoir bu sifatlar bilan noma'lum bir odamni ta'rif qilmayapti, balki butun bir xalq tasvirini yaratmoqda, lekin bu "inqilobchi" xalq. Hammamizga ma'lumki, chor Rossiyasi davrida xalqimiz bolsheviklar zulmiga duchor bo'ladi, bu holatdan tinkasi qurigan xalq hukumat to'ntarishi, ya'ni inqilob qiladi.

Bu qissa uzun...

Odam qissasi...

Bu qissaning ibtidosi yo'q

Intihosi-da yo'q...

Bu qissa_

Odam qissasi...

Demak, bu qissa uzun va poyonsiz qissa. Chunki bu dunyoda insonlarning qilmishlari turlicha va xilma-xil. Barchasini sanab chiqa olmaymiz. Uning boshlanishi ham, tugashi ham yo'q.

Xulosa qilib aytganda, asar butun insoniyatning so'zlar yordamida chizilgan suratidir. She'r butun bir qissaga sig'adigan mazmunga ega. Shu sababdan ham, ijodkor uni "Odam qissasi" deb nomlagan. She'rxon misralarni o'qir ekan, insoniyatni anglab boradi va o'zligini to'g'ri shallantirishga harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abay. Nasihatlar.
2. Uzsmart.ru internet sayti.

3. www.ziyouz.com onlayn kutubxonasi.